

ПРОБЛЕМЫ ЗЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

¹Имамов Э.З. ¹Каримов Х.Н. ²Имамов А.Э.

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ), Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан, ORCID: 0009-0007-4952-1842; E-mail:

erkinimamov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0849-2092; E-mail: karimov@tuit.uz

²Академии МВД Республики Узбекистан, <https://ORCID:0000-0002-1543-2944>;

E-mail: azizimamov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17066931>

Аннотация. Показано, что солнечная энергетика как одна из её видов имеет весьма своеобразное отличие от других известных видов энергетики тем, что производит постоянный ток. Отмечается, что подобное свойство солнечной энергетики вызывает необходимость существенного пересмотра учебных планов, программ дисциплин и программ прохождения производственных практик, а также юридические положения о взаимодействии учебного заведения и производства, проблемах трудоустройства и организации производственных практик.

Ключевые слова: Электричество, постоянный ток, переменный ток.

Abstract. It is shown that solar energy as one of its types has a very specific difference from other known types of energy in that it produces direct current. It is noted that such a property of solar energy causes the need for a significant revision of curricula, programs of disciplines and programs for industrial practices, as well as legal provisions on the interaction of educational institutions and production, problems of employment and the organization of industrial practices.

Key words: Electricity, direct current, alternating current.

Annotatsiya. Quyosh energetikasining boshqa ma'lum energetika turlaridan o'ziga xos jihati shundaki, u doimiy elektr toki ishlab chiqaradi. Ushbu xususiyat, o'z navbatida, o'quv rejalari, o'quv fanlari dasturlari hamda ishlab chiqarish amaliyotlari mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Shuningdek, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning huquqiy-me'yoriy asoslarini, kadrlarni ishga joylashtirish hamda ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil etish bilan bog'liq masalalarni ham yangicha yondashuv asosida qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltirishi ko'rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Elektr, doimiy tok, o‘zgaruvchan tok.

Введение. Трансформация системы подготовки кадров на основе укрепления взаимной интеграции образования, науки и производства является насущной задачей высшего образования, в особенности, высшего технического образования. Непрерывно растущие в мире технические и технологические инновации требуют от профессионального образования оперативного совершенствования соответствующего цикла учебного процесса. В этом плане в современном мире наиболее богатой на инновации отраслью является зеленая энергетика и в частности, солнечная энергетика, его технологии и принципы функционирования.

Солнечная энергетика имеет весьма своеобразное отличие от основных известных видов энергетика: гидро и термо энергетика, атомная и ветровая энергетика (ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ВЭС). Все они вырабатывают переменный ток. За десятилетия их потребления люди привыкли и даже не предполагают, что может быть какие-то альтернативы к переменному току. Но в 21 веке произошло серьезные технические, технологические изменения и новшества в сфере энергетика. Главное среди них является развитие солнечной энергетика, обладающая принципиальным отличием от других применяемых энергетик: она производит постоянный ток.

Вся наша мировая практика потребления электричества в 20 столетии опиралась на электрические устройства, работающие на переменном токе. Естественно, такая тенденция не могла не отразиться и в системе подготовки инженерно-технических кадров, в которой до сих пор, в основном, электрические проблемы сводились к работе устройств, работающих на переменном токе и к проблемам его эксплуатации.

Та же ситуация была и вузах. Там вопросы рассмотрения проблем переменного электричества касались в основном области фундаментальных научных знаний (например, знаний по физики) и специальных дисциплин по изучению и эксплуатацию различных специфических электрических приборов и устройств. Кроме того она коснулась также проблемы организации и проведения производственных практик будущих инженеров-энергетиков.

В силу сказанного выше, переход на потребление постоянного электричества делает необходимым существенный пересмотр учебных планов, программ дисциплин и программ прохождения производственных практик. Пересмотру подлежат также и юридические положения о взаимодействии учебного заведения и производства, проблемах трудоустройства и организации производственных практик. Все это становится особенно важным для дуальных образовательных учреждениях [1-3].

Правовые, методологические и физико-технологические аспекты солнечной энергетика в инженерно-технических направлениях образования

Учитывая актуальность задачи, представляем на рассмотрение ряд обязательных вопросов и проблем, подлежащих безотлагательному коренному пересмотру, а в дальнейшем – к внедрению в учебный процесс всех энергетических направлений технического бакалавриата. Выводы по этим вопросам и проблемам вытекают из материалов совместного тщательного изучения богатого накопленного международного опыта, в частности, опыта зарубежных европейских университетов Италии, Испании и Португалии. Дело в том, что, начиная с 2023 года, организованы в

ТУИТ совместные с ними исследования, которые ведутся по программе Erasmus+ в рамках проекта «DEBSEUz» - Разработка целевой образовательной программы для бакалавров в области солнечной энергетики в Узбекистане. Особенность проекта «DEBSEUz» в том, что предполагает заранее подготовить систему высшего профессионального образования страны к бесперебойному обеспечению местными специалистами будущей процесс эксплуатации солнечных электростанций [4-5].

В качестве первоочередных задач высшего профессионального технического образования предлагается незамедлительное решение следующих научных, образовательных и административно-управленческих (законодательных) проблем, связанных, в недалеком будущем, с массовым процессом эксплуатации солнечных электростанций:

- ***Физика преобразования энергии в электричество***
- ***Промышленное преобразование различных энергий в электрическую энергию.***
- ***Электричество прямого и переменного тока***
- ***Преобразование солнечного излучения в электрическую энергию***
- ***Фотозлектрические солнечные электрические станций – СЭС***
- ***Фотозлектрические СЭС автономного обеспечения***
- ***Принцип работы фотозлектрической СЭС автономного обеспечения***
- ***Установки фотозлектрические СЭС автономного обеспечения.***
- ***Дополнительные оборудования фотозлектрических СЭС***
- ***Фотозлектрическая гибридная СЭС (соединенных с сетью)***
- ***Солнечные батареи и резервный дизель-генератор***
- ***Гибридная автономная система «солнце - ветер»***
- ***Башенные солнечные электростанции-БСЭС***
- ***Законодательное обеспечение развития солнечной энергетики в Узбекистане.***

Детальное раскрытие каждой проблемы

Физика преобразования энергии в электричество – необходимо проанализировать роль закона электромагнитной индукции Фарадея, который в 1831 году открыл человечеству путь к массовому электричеству.

Промышленное преобразование различных энергий в электрическую энергию – здесь сравнительном порядке надо последовательно рассмотреть принцип работы и технические характеристики турбин, механизмов преобразования в электричество всех видов электричества (ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ВЭС, СЭС).

Электричество прямого и переменного тока – на конкретных примерах продемонстрировать принципиальные отличия между ними, раскрыть причину, по которому долгое время превалировало применение переменного тока, обосновать особенности условий, приведших в 21 веке к массовому применению постоянного электричества.

Преобразование солнечного излучения в электрическую энергию – подробное описание истории возникновения постоянного электричества, интересы человечества, сферы его изначального применения, чем обусловлен современный интерес к постоянному электричеству (природные, политические, финансовые, научные, технико-технологические)

Фотоэлектрические солнечные электрические станции – СЭС – представить схему преобразования солнечного излучения в электричество, описание технических средств и структуру устройств СЭС, необходимые для этого материалы и их количественные параметры, негативные и позитивные аспекты преобразования солнечного излучения в электричество.

Фотоэлектрические СЭС автономного обеспечения – при каких условиях более эффективны СЭС автономного обеспечения, в каких жизненных ситуациях этот вид электропотребления нужно применять, финансовые аспекты СЭС автономного обеспечения.

Принцип работы фотоэлектрической СЭС автономного обеспечения – раскрыть структуру СЭС автономного обеспечения, особенности эксплуатации, как осуществляется взаимодействия с контролирующими органами.

Установки фотоэлектрические СЭС автономного обеспечения – индивидуальные солнечные панели. Их разновидности отличия от других родственных конструкций, стоимостные показатели технического обслуживания

Дополнительные оборудования фотоэлектрических СЭС – рассмотрение конкретных типов контроллеров заряда-разряда, аккумуляторных батарей, инверторов, соединительных кабелей и коннекторов.

Фотоэлектрическая гибридная СЭС (соединенных с сетью) – структура соединенных с сетью СЭС, отличие от СЭС автономного обеспечения, их разновидности, способы осуществления их коммутации с сетью и солнечными батареями, методы осуществления переключения питания объекта на электросеть при отсутствии солнечной энергии или полном разряде аккумуляторов.

Солнечные батареи и резервный дизель-генератор - при отсутствии подключения к сети происходит автоматический запуск резервного генератора с подзарядкой аккумуляторной станции, схема сети из солнечных батарей и резервного генератора в зависимости от их разновидностей.

Гибридная автономная система «солнце - ветер» - позволяет создать полностью автономную систему практически бесперебойного питания по схеме: днем от СЭС, ночью – от ВЭВ, рассмотреть устройства, обеспечивающие поэтапный переход от постоянного электричества к переменному.

Башенные солнечные электростанции-БСЭС - по принципу испарения воды под действием солнечного излучения - в центре БСЭС имеет черный резервуар с водой, излучение от гелиостатов - обычные несколько сот (или даже – тысячи) зеркал, закрепленные на управляемой подвижной опоре, направляют на приемник энергии солнечного излучения, зеркала соединены с компьютерной системой позиционирования (к Солнцу), которая в зависимости от месторасположения Солнца, направляет отраженные лучи от всех гелиостатов на резервуар, описать и организовать экскурсию в крупнейшую в мире Паркентскую Солнечную печь (там действуют 3300 управляемых зеркал), рассмотреть отличие СЭС (постоянное электричество) от БСЭС (переменное электричество).

Законодательное обеспечение развития солнечной энергетики в Узбекистане – в чем суть законодательного обеспечения проблемы организации и проведения производственных практик, распределения на работу, прохождения регулярных курсов повышения квалификации будущих инженеров-энергетиков,

работающих с устройствами постоянного тока, необходим существенный пересмотр с дальнейшим их нормативно-правовым утверждением учебных планов, программ дисциплин и программ прохождения производственных практик.

Заключение

Основной целью данной статьи является привлечь внимание общественности к актуальной проблеме современности. Речь идет о необходимости незамедлительной трансформации системы подготовки инженерно-технических кадров на основе правовых, физико-технологических аспектов зеленой энергетики (на примере солнечной энергетики). Реализация такой задачи ускорит внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, повысит эффективность научно-исследовательских работ и укрепит взаимную интеграцию образования, науки и производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.З.Имамов Х.Н.Каримов, С.С.Халилов, А.Э.Имамов. // Будущее за обучением с активным процессом самообразования студентов. //«Science and innovation» international scientific journal. (ISSN: 2181-3337) 2022. № 5. -С. 479-482.
2. E.Z.Imamov, Kh.N.Karimov, S.SXalilov, A.E.Imamov. // The future belongs to learning with an active process of self-education of students // //«Science and innovation» international scientific journal. Volume 1 Issue 5. 2022. -С. 479-482.
3. E.Z.Imamov, X.N.Karimov, A.E.Imamov // Актуальность, сущность и задачи солнечной энергетики в свете целевой образовательной программы для бакалавров в области солнечной энергетики в Узбекистане // Ферганский политехнический институт международная научно-практическая конференция по теме «подготовка кадров по солнечной энергетике: технологии, методы и инструменты» программа. 20-21-сентябр. Фергана-2024. –С. 512-516
4. E.Z.Imamov, X.N.Karimov, A.E.Imamov // Relevance, essence and tasks of solar energy in the light of the target educational program for bachelors in the field of solar energy in Uzbekistan // Ферганский политехнический институт международная научно-практическая конференция по теме «подготовка кадров по солнечной энергетике: технологии, методы и инструменты» программа. 20-21-сентябр. Фергана-2024. –С. 517-521
5. R.A.Muminov, E.Z.Imamov, X.N.Karimov, A.E.Imamov, M.A.Askarov // Расчет электрических параметров контактного поля нано-гетеро-перехода // Ферганский политехнический институт международная научно-практическая конференция по теме «подготовка кадров по солнечной энергетике: технологии, методы и инструменты» программа. 20-21-сентябр. Фергана-2024. –С. 110-117